

ZAMONAVIY KADR TEXNOLOGIYALARINING TASHKILOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI

Iskandarova Manzura Rejabbayevna

Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Xorazm viloyati filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656274>

Annotatsiya: Mazkur tezisda tashkilotlarda kadrlar boshqaruvini joriy etish zarurligi asoslanadi. Shuningdek, kadrlarning malaka texnologiyalarini rivojlantirishning ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: kadrlar siyosati, rivojlanish strategiyasi, boshqaruv strategiyasi, kadrlar, xodimlarni boshqarish.

Kirish

Kadrlar siyosati inson (guruh) motivatsiyasiga ta'sir qilish mexanizmidagi eng muhim vositalardan biridir. Agar umumiy iqtisodiy va ijtimoiy chora-tadbirlar sub'ektlarning rivojlanishi uchun maydon yaratsa, unda kadrlar siyosati sub'ektlarning inson resurslari bilan bevosita bog'liqdir.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda mehnatni rag'batlantirishning yangi mexanizmi ishlab chiqilmoqda, uning asosiy vositasi kadrlar siyosatini takomillashtirishdir. Ichki iqtisodiyotda kadrlar siyosatini shakllantirishning yangi falsafasi kadrlar siyosati ushbu rivojlanishning yangi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarini hisobga olgan holda mamlakat, mintaqa, korxonani rivojlantirish strategiyasiga kiritilishi kerakligi bilan belgilanadi.

Kadrlar strategiyasi tushunchasi odatda kadrlar bilan ishlashda ishlatiladigan asosiy modellar, tushunchalar va printsiplar to'plamini o'z ichiga oladi. Kadrlar strategiyasining maqsadi mamlakat, mintaqa, korxonani ehtiyojlari, amaldagi Qonunchilik talablariga muvofiq miqdoriy va sifatli xodimlarni yangilash va saqlashning maqbul muvozanatini ta'minlashdir. Shu sababli, bozorni qayta qurish sharoitida kadrlar strategiyasi birinchi navbatda kadrlar islohotlariga yo'naltirilishi kerakligi aniqlandi.

Kadrlar strategiyasini ishlab chiqish tashkilotni rivojlantirish strategiyasiga o'xshaydi va harakatlar yo'nalishini, ularni amalga oshirish muddatlarini, jarayonni baholash ko'rsatkichlarini va ushbu yo'nalishni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlarning tashkiliy va texnik rejalarini ishlab chiqishdan iborat. Qanday bo'lmasin, kadrlar strategiyasini rivojlantirishning alohida yo'nalishlari mamlakat va mintaqaning rivojlanish strategiyasiga tayanib, uning rivojlanishiga hissa qo'shadigan ishlab chiqarish xatti-harakatlarini shakllantiradi.

Kadrlar siyosati va tashkilot strategiyasi o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud bo'lib, bu tashkilotning barqarorlik va maqsadli kadrlar bilan ta'minlash istagida namoyon bo'ladi. Bir qarashda vazifa oddiy-inson resurslarini rejalashtirish va ulardan foydalanish kontseptsiyasini ishlab chiqish. Biroq, ushbu muammoni hal qilishning murakkabligi ushbu kontseptsiyani amalga oshirishdir. Bu tushunarli, chunki har qanday tashkilotning asosiy maqsadi ishchilar va korxonani manfaatlarini muvofiqlashtirmasdan erishib bo'lmaydigan joriy moliyaviy foyda olishdir. Ishlab chiqarish muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish har doim malakali mutaxassislarni talab qiladi, ularni mohirona boshqarish kerak va bu tashkilotning vakolatli kadrlar siyosati.

Baholash xususiyatlaridan foydalanib, kadrlar siyosatining samaradorligini aniqlash mumkin:

➤ *ish samaradorligining mosligi;*

- *qonunga rioya qilish;*
- *ishdan qoniqish kombinatsiyasi;*
- *kadrlar almashuvi*
- *mehnat nizolarining mavjudligi;*
- *shikoyatlarning mavjudligi.¹*

Yaxshi tanlangan kadrlar siyosati quyidagilarni ta'minlaydi:

- *o'z vaqtida kadrlar bilan ta'minlash,*
- *mehnat potentsialining zarur darajasini shakllantirish,*
- *xodimlarning manfaatlarini hisobga olish,*
- *jamoani barqarorlashtirish,*
- *kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etish,*
- *yuqori samarali ishlash uchun yuqori motivatsiyani shakllantirish,*
- *malakaga muvofiq mehnatdan oqilona foydalanish.*

Vaqt tez o'zgarib borayotgan bo'lsa-da, xodimlar hamma narsani hal qiladi degan so'z hali ham mashhur. Zamonaviy dunyoda xodimlar ham hamma narsani hal qilishadi. To'g'ri xodimni topish, tarbiyalash, o'qitish, tarbiyalash har qanday muvaffaqiyatli tashkilotning qadimiy, ammo abadiy vazifasidir. Aslida, bu nozik va murakkab ish, bu har qanday tashkilotning asosidir.

Agar biz tashkiliy tuzilmalarning shakli haqida gapiradigan bo'lsak, unda u ko'p jihatdan bozordan oldingi davrda rivojlangan va hali ham sovet iqtisodiy tizimining iziga ega. Ushbu tashkiliy tuzilmada inson ishlab chiqarish jarayonining elementi sifatida qaraladi, bu avtomatik ravishda xodimning menejmentga jalb qilinishini, mehnat tarkibini yaxshilashni va yakuniy iqtisodiy natijalarga ta'sirini yo'q qiladi. Shunday qilib, ish natijalari uchun javobgarlik zaiflashadi. Bunday tuzilmalar moslashuvchanlikni va atrof-muhitdagi o'zgarishlarga o'z vaqtida javob berish qobiliyatini yo'qotadi².

Ushbu tuzilmaning afzalligi shundaki, barqaror muhitda samarali, mavjud texnologiyalar va mavjud bozorlardan foydalanishga mo'ljallangan, samarali ishlab chiqarishni, standartlashtirilgan xizmatlarni targ'ib qiladi va narx raqobatiga qaratilgan.

Agar biz mahalliy tashkilotlarga kadrlar siyosati va rivojlanish strategiyasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatsak, unda kadrlar siyosatining shakllanishi haqida gapirish kerak. Bugungi kunda tashkilotlarda kadrlar siyosati va maqsadli xodimlarni boshqarish zarurligini hech kim shubha qilmaydi. Biroq, hamma ham kadrlar strategiyasini ishlab chiqishda ishtirok etmaydi. Ko'pgina hollarda, bu "xodimlarni boshqarish strategiyasi" tushunchasining o'rni, roli va ahamiyati to'g'risida yaxlit tushunchaning yo'qligi bilan bog'liq. Xodimlarni boshqarish strategiyasi xodimlar bilan ishlashning asosiy maqsadlari, tamoyillari va qoidalari to'plamidir³. Kadrlar strategiyasi tashkilotlarning umumiy korporativ strategiyasida alohida o'rin tutadi va unga muvofiq ishlab chiqiladi. Agar biz umuman tashkilot haqida gapiradigan bo'lsak, unda kadrlar strategiyasi funktsional strategiya sifatida ishlab chiqilgan. Ko'p tarmoqli, diversifikatsiyalangan kompaniya uchun xodimlarni boshqarish strategiyasi ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlarini, xodimlar tarkibini,

¹ Maslov V.M. Personnel management // –2012 –P.116-117

² Management of changes in the innovative activities of regional organizations / A. Malyutin // Economist. –2013 –N10 –P.23-28.

³ Zorina O.O. Personnel management: law and economics // Monograph / Moscow: Justitsinform, 2021. – 179 p.

malaka va o'qitish talablarini, o'qitish usullarini va boshqalarni hisobga oladi, ular har bir faoliyat sohasi uchun funktsional imkoniyatlarga ega.

Xulosalar.

Kadrlar siyosati va rivojlanish strategiyasi nafaqat davlat tashkilotlari, balki umuman tashkilotlar uchun ham muhimdir. Buning sababi shundaki, xodimlarni to'g'ri tanlash va tashkil etish umumiy xizmatlarning samaradorligiga ta'sir qiladi.

References:

1. Zorina O.O. Personnel management: law and economics // Monograph / Moscow: Justitsinform, 2021. – 179 p.
2. Maslov V.M. Personnel management // –2012 –P.116-117
3. Management of changes in the innovative activities of regional organizations / A. Malyutin // Economist. –2013 –N10 –P.23-28.

